

Словообразование и грамматика

УДК 81'42

DOI: 10.5281/zenodo.18074677

А. И. Бровец © 2025

*Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Донецкий государственный университет»*

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ СОКРАЩЕНИЙ: ПРЕСКРИПТИВНЫЙ ПОДХОД³

В статье рассматриваются принципы прескриптивного описания графических сокращений в русском литературном языке на материале Словаря графических сокращений государственного языка Российской Федерации, созданного на кафедре русского языка Донецкого государственного университета. Подчеркивается отсутствие в современной лексикографии нормативных словарей сокращений и обосновывается необходимость прескриптивного подхода к описанию единиц данного типа. Раскрываются ключевые принципы формирования словника — нормативность, стилистическая ограниченность и единообразие написания, а также стратегии выбора единственного нормативного варианта при наличии вариантности. Показано, что отбор и фиксация сокращений осуществляются с опорой на действующие орфографические, грамматические и стилистические нормы, традицию употребления и требования государственных стандартов.

Ключевые слова: графическое сокращение, прескриптивная лексикография, нормативность, литературный язык, словарь сокращений, кодификация языка.

Среди существующих словарей сокращений нет ни одного, который имел бы статус прескриптивного. В связи с этим среди прочих перед созданным на кафедре русского языка Донецкого государственного университета Словарем графических сокращений государственного языка Российской Федерации стояла задача определения принципов прескриптивного описания единиц данного типа, определения тех зон их функционирования, которые требуют оценки с точки зрения норм литературного языка. Поскольку словарь носит нормативный и предписывающий характер, слово в нём фиксируется и описывается с опорой на современные орфографические, грамматические и стилистические правила. Принцип нормативности был положен в основу формирования словника: в него вошла лексика, относящаяся к литературному языку и преимущественно используемая в книжной и официально-деловой речи. Задачам нормативности и прескриптивности соответствует также принцип единообразия написания, положенный в основу словаря. Реализация данного принципа в ряде случаев достигалась путём устранения вариантности и закрепления за словом единственного нормативного написания. При этом выбор конкретного варианта в некоторых случаях определялся различными стратегиями: в одних случаях — стандартными правилами сокращений, в других — сложившейся традицией их употребления, а также логикой и требованиями государственных стандартов (ГОСТов), находящихся в нашем распоряжении. Орфографическое написание слов в словаре при этом дается в соответствии с данными «Русского орфографического словаря» под редакцией В. В. Лопатина и О. Е. Ивановой, работа над которым ведется в Институте русского языка им. В. В. Виноградова РАН.

³ Исследование проводилось по теме государственного задания «Структурно-функциональные параметры существования и развития русского языка XX-XXI столетий в его региолектном и общезыковом аспектах» (№ госрегистрации НИОКТР 124051400024-1).

При лексикографическом описании сокращений в русле прескриптивного подхода необходимо учитывать некоторые правила сокращений, основные из которых могут быть сформулированы следующим образом.

Сокращению подлежат различные части речи. Для всех грамматических форм одного и того же слова применяются одно и то же сокращение, независимо от рода, числа, падежа, лица и времени. Нормативным считается использование общепринятых сокращений.

Сокращение осуществляется посредством усечения, стяжения или комбинированного способа. Вне зависимости от способа при сокращении должно оставаться не менее двух букв. Примеры: *институт* — *ин-т*, *типография* — *тип.*, *школа* — *шк.* Сокращение слова до одной начальной буквы допускается только для общепринятых сокращений и отдельных слов. Примеры: *век* — *в.*, *год* — *г.*, *карта* — *к.*, *страница* — *с.*

Слова сокращаются, как правило, после согласной буквы. Примеры: *год*, *город* — *г.*, *том* — *т.* Встречаются сокращения и после гласной буквы — первой буквы слова. Примеры: *авторский лист* — *а. л.*, *остров*, *отец* — *о.*

В конце сокращения обычно ставится точка. Точку не ставят, если сокращение образовано стяжением и сокращенная форма оканчивается на ту же букву, что и полное слово. Примеры: *издательство* — *изд-во.* Точку не ставят также при сокращении слов, обозначающих единицы величин по ГОСТ 8.417. Примеры: *килограмм* — *кг.*, *центнер* — *ц.*, *грамм* — *г.*, *киловатт* — *кВт.*, *километр* — *км.*, *сутки* — *сут.*, *минута* — *мин.*, *час* — *ч.* Так же пишутся сокращения *млн* (*миллион*) и *млрд* (*миллиард*).

После удвоенных букв (как правило, обозначающих множественное число) точка ставится только один раз. Примеры: *века* — *вв.*, *годы* — *гг.*, *листы* — *лл.*, *пункты* — *пп.*

Если сокращение оканчивается группой согласных, точка обычно ставится после последнего из них. Пример: *иностраннный* — *иностранн.*

В графических сокращениях используются также знаки дефис и косая черта. Опускаемая средняя часть слова в сокращении обозначается дефисом. Примеры: *библиотека* — *б-ка*, *гражданин* — *гр-н*, *район* — *р-н*, *факультет* — *ф-т.*

Дефисом соединяются также первые буквы частей сложного слова. Примеры: *железнодорожный* — *ж.-д.*, *сельскохозяйственный* — *с.-х.*, *социал-демократ* — *с.-д.*; в этих случаях после каждой из букв в составе сокращения ставится точка.

Косолинейные сокращения употребляются вместо словосочетаний, реже — сложных слов. Примеры: *абонентный ящик* — *а/я*, *кинотеатр* — *к/т*, *хлопчатобумажный* — *х/б*, *расчетный счет* — *р/с* и *р/сч*; в этих случаях после сокращенных элементов слов точки не ставятся. Косая черта также может обозначать усечение предлога. Примеры: *по порядку* — *п/п*, *на-Дону* — *н/Д*, *оборот в минуту* — *об/мин.*

В графических сокращениях двойные согласные корня перед точкой сохраняются. Примеры: *ассистент* — *асс.*, *иллюстрация* — *илл.*, *административно-территориальный* — *адм.-терр.* Если же двойная согласная находится на стыке корня и суффикса, то в сокращении сохраняется только первая согласная. Примеры: *русский* — *рус.*, *стенной* — *стен.*; но: *российский* — *росс.*

Прописные и строчные буквы, а также точки применяются в сокращениях в соответствии с правилами орфографии русского языка. Пример: *Дальний Восток* — *Д. Вост.*

Акронимное сокращение записывается прописными буквами без точки. Примеры: *акционерное общество* — *АО.*

При усечении слов, отличающихся только приставками, отбрасывают одни и те же буквы. Примеры: *автор* — *авт.*, *соавтор* — *соавт.*, *народный* — *нар.*, *международный* — *междунар.*

При сокращении сложных слов и словосочетаний составные части сокращают по общим правилам. В сложных словах, пишущихся через дефис, сокращают каждую часть слова и сокращение также записывают через дефис. Примеры: *новая серия* — *новая сер.*, *Северный полюс* — *Сев. полюс*, *автор-составитель* — *авт.-сост.*

Сокращения, принятые для имен существительных, распространяются на образованные от них прилагательные, глаголы и страдательные причастия. Пример: *доработка*, *доработал*, *доработанный* — *дораб.*

Прилагательные и причастия, оканчивающиеся на: *-авский*, *-адский*, *-ажный*, *-азский*, *-айский*, *-альный*, *-альский*, *-энный*, *-анский*, *-арский*, *-атский*, *-ейский*, *-ельный*, *-ельский*, *-енный*, *-енский*, *-ентальный*, *-ерский*, *-еский*, *-иальный*, *-ийский*, *-инский*, *-ионный*, *-ирский*, *-ительный*, *-ический*, *-кий*, *-ний*, *-ной*, *-ный*, *-ованный*, *-овский*, *-одский*, *-ольский*, *-орский*, *-ский*, *-ской*, *-ческий*, — сокращают отсечением этой части слова.

Прилагательные, оканчивающиеся на *-графический*, *-логический*, *-омический*, сокращают отсечением следующих частей слова: *-афический*, *-огический*, *-омический*. Примеры: *географический* — *геогр.*, *биологический* — *биол.*, *астрономический* — *астрон.*

Если отсекаемой части слова предшествует буква «й» или гласная буква, при сокращении следует сохранить следующую за ней согласную. Примеры: *крайний* — *крайн.*, *ученый* — *учен.*

Если отсекаемой части слова предшествует буква «ь», то слово при сокращении должно оканчиваться на стоящую перед ней согласную. Примеры: *польский* — *пол.*, *сельский* — *сел.*

Если слово можно сократить отсечением различного количества букв, при его сокращении опускают максимальное количество букв. Примеры: *фундаментальный* — *фундам.* (не *фундаментал.*, *фундамент.*).

Если при наиболее кратком варианте сокращения возникает затруднение в понимании слова или словосочетания, следует применять более полную форму сокращения. Примеры: *колический* — *колич.*, *статический* — *статич.*

Прилагательные и причастия в краткой форме сокращают так же, как и в полной форме. Примеры: *изданный*, *издан*, *издано* — *изд.*

Слова или словосочетания не сокращают, если при расшифровке сокращения возможны разночтения.

Не сокращают слова и словосочетания, входящие в состав основного, параллельного, другого и альтернативного заглавия.

В современной письменной речи различаются два типа графических сокращений — стандартизированные и традиционные. Стандартизированные сокращения: а) образованы по общим правилам (см. выше), которые отражают продуктивные модели сокращения лексических единиц; б) содержатся в Приложении к *ГОСТ Р 7.0.12-2011. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила*. Традиционные сокращения: а) представляют собой устоявшиеся в письменном узусе (дискурсе) написания, которые демонстрируют непродуктивные (или уникальные) модели сокращения лексических единиц; б) могут содержаться в государственном стандарте как факт кодификации письменной традиции или отсутствовать в нем. Например, сокращение прилагательного *биологический* до *биол.* является стандартизированным, поскольку отражает регулярную модель сокращения прилагательных и описано в общем для всех

одноструктурных лексических единиц правило: прилагательные, оканчивающиеся на *-графический, -логический, -омический*, сокращают отсечением следующих частей слова: *-афический, -огический, -омический*. Примеры: *географический — геогр., биологический — биол., астрономический — астрон.*

Сокращение прилагательного *железный* (согласно стандартному правилу: прилагательные и причастия, оканчивающиеся на: *-авский, -адский, -ажный, -азский, -айский, -альный, -альский, -энный, -анский, -арский, -атский, -ейский, -ельный, -ельский, -енный, -енский, -ентальный, -ерский, -еский, -иальный, -ийский, -инский, -ионный, -ирский, -ительный, -ический, -кий, -ний, -ной, -ный, -ованный, -овский, -одский, -ольский, -орский, -ский, -ской, -ческий*, — сокращают **отсечением этой части слова**.) следовало бы представить в виде формы *желез. дор.*, но для словосочетания *железная дорога* используется именно традиционное сокращение *ж. д. (ж/д)*, которое, впрочем, зафиксировано в государственном стандарте.

Традиционные графические сокращения возникли на основе многолетнего языкового узуса и могут быть отражены в словарях сокращений. К ним относятся формы, привычные в научной и учебной литературе, но не всегда совпадающие с нормой стандарта: *до н. э. (до нашей эры), в т. ч. (в том числе), т. е. (то есть), и др. (и другие), с. (страница), т. (том)*. Их выбор обусловлен традицией, жанровыми особенностями текста и коммуникативной целесообразностью.

В рамках прескриптивного подхода при лексикографическом описании сокращений были сформулированы рекомендации по их использованию:

Графические сокращения следует отличать от аббревиатур, поскольку аббревиатуры разных типов произносятся в устной речи (*МГУ [эм-гэ-у́]; цветмет [цвет-мёт]*), а сокращения не читаются, а дешифруются и произносятся только в полной форме (*г-да [гас-па-да́], гг. [гó-ды]*).

Написание сокращения рекомендуется унифицировать в пределах одного текста. Предпочтение следует отдавать вариантам, закреплённым в нормативных источниках (ГОСТ, нормативный словарь).

Сокращения допустимы в деловых, научных и служебных текстах, но не должны затруднять понимание. Сокращение должно пониматься однозначно. Например, вместо слова *обязательство* нельзя написать *обяз.* или *об-о*, так как это может быть понято по-разному (*обязанности, обстоятельство*). Правильное сокращение этого слова: *обяз-во*. В случаях, когда сокращение может быть неоднозначно истолковано, рекомендуется использовать полную форму.

Стандартизированные сокращения (например, *канд. филол. наук*) являются частью отраслевой (ведомственной?) номенклатуры и поэтому могут быть обязательны при подготовке официальных и нормативных документов.

Традиционные сокращения (*т. е., и др., в т. ч.*) допустимы в научной и деловой речи, но при составлении юридических и нормативных текстов предпочтительнее давать их расшифровку.

При использовании сокращений должна соблюдаться орфографическая преемственность: обязательно сохраняются точки на месте пропускаемых частей слова (*т. е., в т. ч.*), при переносе слов сокращение не разделяется.

В текстах, рассчитанных на широкий круг читателей (например, официальные информационные письма, обращения к гражданам), рекомендуется минимизировать количество сокращений и приводить слова и словосочетания в полной форме.

Недопустимо одновременное использование сокращения и полной формы в одной конструкции (*д-р филол. наук доктор Иванов*). Следует выбирать либо сокращённый, либо полный вариант в зависимости от речевой ситуации.

Сокращение должно быть понятно всем адресатам. Поэтому в некоторых случаях (когда сокращение малоизвестно) при первом употреблении сокращения в тексте оно должно быть расшифровано в скобках, а затем может быть представлено в сокращенном виде.

Не рекомендуется сокращать ключевые слова. Например, если в документе идет речь о командировке, это слово не сокращается.

Инициалы, в соответствии с новым ГОСТом Р 7.0.97-2025, рекомендуется не отделять друг от друга, но отделять от фамилии неразрывным пробелом: *А.С. Иванов* (не рекомендуется: *А. С. Иванов, А.С.Иванов*).

ЛИТЕРАТУРА

1. ГОСТ Р 7.0.12-2011. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила: издание официальное: утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. № 813-ст: дата введения 2012-09-01: введен впервые / Подготовлен ФГБУН "Российская книжная палата" (РКП). — Москва: Стандартинформ, 2012. — 24 с.
2. ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994). Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках = System of standards on information, librarianship and publishing. Bibliographic description and references. Rules for the abbreviation of words and word combinations in foreign European languages: издание официальное: принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации протокол N 24 от 5 декабря 2003 г.): дата введения 2005-09-01: взамен ГОСТ 7.11-78 / Подготовлен Всероссийским институтом научной и технической информации РАН. — Москва: Стандартинформ, 2005. — 83 с.
3. ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила = System of standards on information, librarianship and publishing. Bibliographic record. Bibliographic description. General requirements and rules: издание официальное: утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 декабря 2018 г. N 1050-ст: дата введения 2019-07-01: введен впервые / Разработан ФГУП "ИТАР-ТАСС", филиал "РКП", ФГБУ "РГБ", ФГБУ "РНБ". — Москва: Стандартинформ, 2018. — 65 с.
4. ГОСТ Р 7.0.97-2025 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов.
5. Русский орфографический словарь: около 180 000 слов. / Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В.Виноградова / О. Е. Иванова, В. В. Лопатин (отв. ред.), И. В. Нечаева, Л. К. Чельцова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Институт русского языка, 2004. — 960 с.
6. Словарь сокращений русского языка: 12500 сокращений / сост. Д. И. Алексеев [и др.]; предисл. Д. И. Алексеева. — Москва: Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1963. — 486 с.
7. Новичков, Н. Н. Словарь современных русских сокращений и аббревиатур: 12 000 сокращений и аббревиатур / Н. Н. Новичков. — Париж, Москва: ИНФОГЛОБ; Тривола, 1995. — 297 с.
8. Новый словарь сокращений русского языка: около 32000 сокращений / Сост.: Л. Б. Бернштейн, Р. Х. Гайнутдинова, А. И. Картенев и др.; Под общ. ред. Е. Г. Коваленко. — Москва: ЭТС, 1995. — 672 с.
9. Новые сокращения в русском языке, 1996-1999: Дополнение к «Новому словарю сокращений русского языка»: Правила написания, сокращенные и полные названия федеральных органов исполнительной власти при Правительстве РФ на 01.04.1999 / Е. Г. Коваленко и др. — Москва: ЭТС, 1999. — 159, [1] с. — ISBN 5-933-86-001-8.
10. Складская, Г. Н. Словарь сокращений современного русского языка: более 6000 сокращений / Г. Н. Складская. — Москва: Эксмо, 2004. — 444 с.

Поступила в редакцию 28.11.2025 г.

A. I. Brovets

LEXICOGRAPHIC DESCRIPTION OF GRAPHIC ABBREVIATIONS: A PRESCRIPTIVE APPROACH

The article examines the principles of prescriptive description of graphic abbreviations in the Russian literary language, based on the *Dictionary of Graphic Abbreviations of the State Language of the Russian Federation* compiled at the Department of the Russian Language of Donetsk State University. The paper